

Ушбу жадвал маълумотларига асосланган бўлса, энг зич боғланишлар ($r=0,881$) Писком (Муллала қ.) дарёсига тўғри келади. Аксинча, ўрганилган дарёлар ичида боғланиш зичлиги ($0,585 \pm 0,070$) Оҳангарон (Ертош д.қ.) дарёсида нисбатан кичиклиги билан ажралиб туради.

Ушбу турдаги боғланишларни ўрганиш натижасида олинган натижалар улардан гидрологик ҳисоблашлар амалиётида бевосита фойдаланиш мумкинлигини кўрсатди. Масалан, айрим объектив ва субъектив сабабларга кўра, баъзи йилларда ёки ойларда муаллақ оқизиклар сарфларининг кузатилмай қолган айрим қийматларини юқоридаги графиклар ёки уларнинг регрессия тенгламалари ёрдамида тиклаш мумкин. Келажакда, сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари орасидаги боғланишларни, гидрологик ўзгарувчиларнинг экстремал қийматларини бир вақтда ҳисобга олган ҳолда ўрганиш янада ижобий натижалар бериши аниқ.

Тадқиқот ишлари жараёнида, танланган дарёларда кўп йиллар давомида кузатилган сув ва муаллақ оқизиклар сарфларининг йил давомида ойлар бўйича тақсимланиши таҳлил қилинди. Ҳисоблаш ишлари натижасида, танланган дарёларда сув ва муаллақ оқизиклар сарфларининг асосий қисми ёзги 5 ойлик (апрель-август) даврга тўғри келиши аниқланди. Ушбу ойларда Писком (Муллала қ.) дарёсида сув миқдорининг 74 %и ва муаллақ оқизикларнинг 95 %и оқиб ўтади. Оҳангарон (Ертош д.қ.) дарёсида эса сув оқимининг 82 %и ва муаллақ оқизикларнинг 92 %и апрель-август ойларига тўғри келади. Ушбу натижалар, келажакда $R=f(Q)$ кўринишдаги боғланишларни дарёлар сув режимининг турли фазалари мисолида ўрганиш имкониятлари мавжудлигидан дарак беради.

Хулоса. 1. Дарёлар муаллақ оқизиклари сарфларининг миқдорлари дарёлардаги сув сарфлари қийматлари, ҳавзанинг рельефи, нишаблиги, ундаги тупроқ-грунтларнинг сув шимиш хусусиятлари каби омиллар билан боғлиқдир; 2. Ўрганилган дарёларда кузатилган ўртача ойлик сув ва муаллақ оқизиклар сарфларининг ўзаро боғлиқлигини ифодаловчи регрессия тенгламалари ва уларнинг аниқлиги баҳоланди. Энг зич ва шу туфайли аниқ боғланиш Писком ($0,881$) дарёси учун олинди; 3. Танланган дарёларда кўп йиллар давомида кузатилган сув ва муаллақ оқизиклар оқими йил давомида тақсимланиши таҳлил қилинди. Ўрганилган барча дарёларда сув ва муаллақ оқизиклар оқимининг асосий қисмининг тўлинсув даврида оқиб ўтиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жумабаева Г.У. Тоғ дарёлари муаллақ оқизикларининг генетик таҳлили ва уларни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Ташкент, 2026. - 45 б.
2. Иванов Ю.Н. Сток взвешенных наносов рек бассейна Сырдарьи // Тр. САНИГМИ. - 1967. - Вып. 36(51). - 309 с.
3. Хикматов Ф.Х. Анализ стока взвешенных наносов рек Центральной Азии // Проблемы освоения пустынь. - Ашхабад, 2001.- № 1. - С. 39-46.
4. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.
5. Шульц В.Л. Интенсивность смыва с поверхности горной области Средней Азии. - Метеорология и гидрология, 1947. - № 1. - С. 37-41.
6. Щеглова О.П. Формирование стока взвешенных наносов и смыв с горной части Средней Азии // Тр. САНИГМИ. - 1972. - Вып. 60 (75). - 228 с.

Isoqov J.I.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston,

E-mail: isoqovjahon91@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232831>

ZOMINSUV DARYOSI SUV VA MUALLAQ OQIZIQLAR SARFLARI ORASIDAGI BOG'LANISHNI O'RGANISH

Annotatsiya. Maqolada Zominsuv daryosi o'rtacha yillik suv va muallaq oqiziqalar sarflari orasidagi bog'lanishlar ikkita iqlimiy davrlar uchun o'rganilgan. Dastlab, gidrologik kattaliklarning bazaviy (1961-1990 yy.) va iqlimiy (1991-2024 yy.) davrlar bo'yicha taqsimlanishi tahlil qilingan. Shuningdek, tadqiqot davomida o'rganilgan daryoda o'lchangan suv va muallaq oqiziqalar sarflari

orasidagi bog‘lanishlar bazaviy va joriy iqlimiy davrlar uchun o‘rganilib, ular orasidagi farqlar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: daryo, daryo havzasi, gidrologik post, bazaviy iqlimiy davr, joriy iqlimiy davr, statistik bog‘lanish.

Исаков О.И.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: isoqovjahon91@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РАСХОДАМИ ВОДЫ И СТОКОМ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ РЕКИ ЗААМИНСУ

Аннотация. В статье исследуется связь между средними годовыми расходами воды и стоком взвешенных наносов реки Зааминсу для двух климатических периодов. Первоначально было проанализировано распределение гидрологических величин в течение базового (1961-1990 гг.) и текущего (1991-2024 гг.) климатических периодов. Далее изучены связи между измеренными расходами воды и стоком взвешенных наносов, наблюдаемыми в изучаемой реке в течение базового и текущего климатических периодов, были выявлены различия между ними.

Ключевые слова: река, речной бассейн, гидрологический пост, базовый климатический период, текущий климатический период, статистическая связь.

Isoqov J.I.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: isoqovjahon91@mail.ru

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN WATER DISCHARGE AND SUSPENDED SEDIMENT RUNOFF IN THE ZAAMINSU RIVER

Abstract. This article examines the relationship between average annual water discharge and suspended sediment runoff in the Zaaminsu River for two climatic periods. Initially, the distribution of hydrological variables was analyzed during the baseline (1961-1990) and current (1991-2024) climatic periods. Next, the relationships between measured water discharge and suspended sediment runoff observed in the study river during the baseline and current climatic periods were examined, and differences between them were identified.

Keywords: river, river basin, hydrological station, baseline climatic period, current climatic period, statistical relationship.

Kirish. Daryolar suv va muallaq oqiziqlar sarflari orasidagi bog‘lanishlarni o‘rganish natijalari gidrotexnik inshootlarini loyihalash, qurish, ekspluatatsiya qilishda hamda ulardan samarali foydalanishni tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mazkur masala suv omborlari va kanallarning loyqa oqiziqlar bilan to‘lishini baholashda muhim hisoblanadi. O‘zbekiston tog‘ daryolari, jumladan Zominsuv daryosi suv va muallaq oqiziqlar sarflari orasidagi bog‘lanishlarni o‘rganish katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ushbu turdagi bog‘lanishlarni iqlim o‘zgarishini hisobga olgan holda, ya‘ni bazaviy va joriy iqlimiy davrlar uchun tadqiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir [2, 3].

Ushbu turdagi bog‘lanishlar B.V.Polyakov, G.V.Lopatin, G.I.Shamov, A.V.Karaushev, V.L.Shuls, O.P.Sheglova, Yu.N.Ivanov, A.R.Rasulov, Z.S.Sirliboyeva, F.X.Xikmatov boshqalar tomonidan o‘rganilgan [2,3,5]. Qayd etish lozimki, ushbu olimlar tomonidan bajarilgan tadqiqotlar asosan O‘rta Osiyo va O‘zbekistonning yirik tog‘ daryolari misolida amalga oshirilgan. Shu sababli, bugungi kunda mazkur masalani, iqlim o‘zgarishi sharoitida yangi gidrologik ma‘lumotlar asosida, O‘zbekistonning kichik daryolari misolida o‘rganish **dolzarb** ahamiyat kasb etadi.

Ishning **asosiy maqsadi**, Zominsuv daryosi suv va muallaq oqiziqlar sarflari orasidagi bog‘lanishni iqlim o‘zgarishi (bazaviy va joriy iqlimiy davrlar uchun) sharoitida o‘rganishdan iborat. Maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi **vazifalar** belgilandi va o‘z yechimini topdi: 1) Zominsuv daryosida qayd etilgan suv va muallaq oqiziqlar sarflari haqidagi ma‘lumotlarni to‘plash; 2) to‘plangan ma‘lumotlarni birlamchi qayta ishlash, umumlashtirish, ularni ikkita davrga, ya‘ni bazaviy iqlimiy davr (1961-1990 yy.) va joriy iqlimiy davr (1991-2024 yy.) larga ajratish; 3) o‘rganilayotgan daryoda

o‘lchangan gidrologik ma’lumotlarning yillararo o‘zgarishlari farqini bazaviy iqlimiy davr va joriy iqlimiy davrlar uchun aniqlash; 4) suv va muallaq oqiziqsarflari orasidagi bog‘lanish grafiklarini bazaviy va joriy iqlimiy davrlar uchun tuzish hamda ularning aniqligini baholash.

Ishda belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda, **tadqiqot ob’yekti** sifatida, Zominsuv daryosida o‘lchangan o‘rtacha yillik suv va muallaq oqiziqsarflari tanlandi. Zominsuv-Duaba gidrologik postida o‘lchangan o‘rtacha yillik suv va muallaq oqiziqsarflarining yillararo o‘zgarishini hamda ularning o‘zaro bog‘liqligini bazaviy va joriy iqlimiy davrlar uchun o‘rganish, ularni statistik baholash masalalari ishning **tadqiqot predmeti** hisoblanadi.

Ishda belgilangan maqsad va vazifalarga erishishda o‘rganilayotgan daryoda kuzatilgan suv va muallaq oqiziqsarflari haqidagi standart gidrometeorologik ma’lumotlardan foydalanildi. Ushbu ma’lumotlar asosida ikkita davr, ya’ni bazaviy (1961-1990 yy.) va iqlimiy (1991-2024 yy.) davrlar ajratildi. To‘plangan ma’lumotlar asosida Zominsuv daryosi Duaba gidrologik postida kuzatilgan o‘rtacha yillik suv va muallaq oqiziqsarflarining bazaviy va joriy iqlimiy davrlar bo‘yicha o‘zgarish grafiklari tuzildi (1- va 2-rasmlar).

1-rasm. Zominsuv (Duaba q.) daryosi suv va muallaq oqiziqsarflarining bazaviy (A) va joriy (B) iqlimiy davrlardagi o‘zgarishi

O‘rganilayotgan daryoda o‘lchangan muallaq oqiziqsarflarining qiymatlari suv sarflariga mos ravishda bazaviy va joriy iqlimiy davrlarda ham kamayib borgan. Ushbu o‘zgarishlarni bazaviy va joriy iqlimiy davrlarning boshlanishi va tugash vaqtlari orasidagi farqlar sifatida ham ko‘rish mumkin. Ushbu farq bazaviy davrda -0,33 kg/sek ni tashkil qilgan bo‘lsa, joriy davrda uch barobarga ortib, -1,05 kg/sek ni tashkil qilgan. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, Zominsuv daryosida bazaviy davrda o‘rtacha yillik muallaq oqiziqsarflarining kamayib borishi -0,002 kg/sek ga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, bu joriy iqlimiy davrda -0,031 kg/sek ga to‘g‘ri kelgan (1-jadval).

Zominsuv daryosi suv va muallaq oqiziqsar sarflarining bazaviy va joriy iqlimiy davrlar bo‘yicha o‘zgarishi

T/r	Iqlimiy davrlar	Elementlar	Yillar		Farq	
1	Bazaviy iqlimiy davr		1961 y.	1990 y.	Jami	O'rt.
		Q, m ³ /sek	2,25	2,2	-0,05	-0,002
		R, kg/sek	0,42	0,09	-0,33	-0,011
2	Joriy iqlimiy davr		1991 y.	2024 y.	Jami	O'rt.
		Q, m ³ /sek	2,05	1,5	-0,55	-0,016
		R, kg/sek	2,95	1,9	-1,05	-0,031

Izoh: Q - suv sarflari, R - muallaq oqiziqsar sarflari.

Ishning keyingi bosqichida Zominsuv daryosida o‘lchangan o‘rtacha yillik suv va muallaq oqiziqsar sarflari orasidagi bog‘lanish grafiklari o‘rganildi. Ushbu bog‘lanishlar Duaba gidrologik postida ko‘p yillar (1961-2024 yy.) davomida o‘lchangan ma‘lumotlar asosida bazaviy va joriy iqlimiy davrlar uchun ko‘rib chiqildi (2-rasm).

2-rasm. Suv (Q) muallaq oqiziqsar (R) sarflarining bazaviy (A) va joriy (B) iqlimiy davrlar uchun bog‘lanish grafiklari

Tadqiqotning keyingi bosqichida yuqoridagi bog‘lanishlar zichligini ifodalaydigan korrelyatsiya koeffitsientlari va ularning xatoligi aniqlandi. Bazaviy iqlimiy davrda, suv va muallaq oqiziqsar sarflari orasidagi bog‘lanish zichligini ifodalovchi juft korrelyatsiya koeffitsienti $r = 0,748$ ni, uning xatoligi esa $\sigma_r = \pm 0,063$ ni tashkil etdi. Joriy iqlimiy davr uchun aniqlangan korrelyatsiya koeffitsientining qiymati $r = 0,424$ ni, uning xatoligi esa $\sigma_r = \pm 0,039$ ga teng bo‘ldi (2-jadval).

Zominsuv (Duaba q.) daryosi suv muallaq oqiziqsar sarflari orasidagi bog‘lanishlar tenglamalari va ularning aniqligi

Iqlimiy davrlar	Pegressiya tenglamalari	Korrelyatsiya koeffitsiyenti va uning xatoligi, $r \pm \sigma_r$
Bazaviy iqlimiy davr	$R = 0,221 \cdot Q - 0,1471$	$0,748 \div 0,063$
Joriy iqlimiy davr	$R = 0,230 \cdot Q - 0,256$	$0,424 \div 0,111$

Tadqiqot natijasida olingan ma‘lumotlarning tahlillari asosida quyidagi **xulosalarni** qayd etish mumkin: 1. Zominsuv daryosi Duaba qishlog‘ida joylashgan gidrologik postda o‘lchangan suv sarflari yiliga o‘rtacha bazaviy iqlimiy davrda - 0,002 m³/sek, joriy iqlimiy davrda esa - 0,016 m³/sek atrofida kamayib bormoqda; 2. Daryoda qayd etilgan muallaq oqiziqsar sarflarining bazaviy va joriy iqlimiy davrlardagi o‘zgarishlari o‘rganildi. Natijada, muallaq oqiziqsar sarflarining qiymati bazaviy iqlimiy davrga nisbatan joriy iqlimiy davrda uch barobardan ko‘proqqa ortganligi aniqlandi; 3. O‘rganilayotgan daryoda bazaviy va joriy iqlimiy davrlarda o‘lchangan suv va muallaq oqiziqsar

sarflari orasidagi bog‘lanishlar o‘rganildi. Ushbu bog‘lanishlarni zichligini ifodalaydigan juft korrelyatsiya koeffitsientlarining qiymatlari bazaviy iqlimiy davrda 0,748÷0,063 ga teng bo‘ldi. Joriy iqlimiy davr uchun olingan korrelyatsiya koeffitsientining qiymati esa $r = 0,424 \div 0,111$. Ushbu bog‘lanishlarni ifodalaydigan regressiya tenglamalaridan gidrologik hisoblashlar amaliyotida foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. - Л.: Гидрометеоиздат, 1971. - 363 с.
2. Рахмонов К.Р., Хикматов Ф.Х. Ўзбекистон тоғ дарёлари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш (монография). – Тошкент: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021. – 148 b.
2. Ососкова Т.А., Хикматов Ф.Х., Чуб В.Е. Изменение климата. – Ташкент: НИГМИ, 2005. – 40 с.
4. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во «Fan va texnologiya», 2011. – 248 с.
5. Щеглова О.П. Генетический анализ и картографирование стока взвешенных наносов рек Средней Азии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 126 с.

Abdullayeva M. P.

Farg'ona Davlat Universiteti, Farg'ona, O'zbekiston, E-mail: mahliyo.abdullayeva@student.fdu.uz

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHINING AMUDARYO SUV RESURLARIGA TA'SIRI VA GIDROLOGIK OQIBATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada global iqlim o'zgarishining Amudaryo havzasidagi gidrologik jarayonlarga ta'siri tahlil etilgan. So'nggi o'n yilliklarda muzliklarning erishi, yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi va harorat ko'tarilishi natijasida Amudaryoning yillik o'rtacha oqimi sezilarli darajada kamayib bormoqda. Maqolada gidrometeorologik ma'lumotlar, GIS tahlili va iqlim modellari asosida o'zgarishlar kuzatilgan va bashorat qilingan. Tadqiqot natijalari mintaqadagi suv ta'minotini barqaror boshqarish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, suv resurslari, gidrologiya, muzliklar, oqim kamayishi, GIS tahlili, iqlim modeli, Orol dengizi havzasi

Абдуллаева М.П.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,
E-mail: mahliyo.abdullayeva@student.fdu.uz

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ АМУДАРЫ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В статье анализируется влияние глобального изменения климата на гидрологические процессы в бассейне Амударьи. В результате таяния ледников, изменения режима осадков и повышения температуры годовой среднегодовой сток реки значительно сокращается. На основе гидрометеорологических данных, ГИС-анализа и климатических моделей наблюдаются и прогнозируются изменения. Результаты исследования могут служить научной основой для устойчивого управления водоснабжением в регионе.

Ключевые слова: изменение климата, водные ресурсы, гидрология, ледники, снижение стока, ГИС-анализ, климатическая модель, бассейн Аральского моря.

Abdullaeva M.P.

Fergana State University, Fergana, Uzbekistan, E-mail: mahliyo.abdullayeva@student.fdu.uz

IMPACTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON THE WATER RESOURCES OF THE AMU DARYA AND ITS HYDROLOGICAL CONSEQUENCES

Abstract. This article analyzes the impact of global climate change on hydrological processes in the Amu Darya basin. As a result of glacier melting, changes in precipitation patterns, and rising temperatures, the annual average runoff of the Amu Darya has been declining significantly. Changes are observed and projected based on hydrometeorological data, GIS analysis, and climate models.